

ART**РОЗВИТОК ЄВХАРИСТИЧНОЇ ТЕМАТИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ ЕПОХИ БАРОКО
КІНЦЯ XVII – XVIII ст.: СХІДНОХРИСТІЯНСЬКА ТРАДИЦІЯ ТА ВПЛИВ
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО МИСТЕЦТВА****Сивак В.***старший викладач кафедри сакрального мистецтва
Львівської національної академії мистецтва***THE DEVELOPMENT OF THE EUCHARISTIC THEME IN UKRAINIAN CULTURE IN THE
BAROQUE period at THE END OF THE 17th - 18th centuries: EASTERN CHRISTIAN TRADITION
AND INFLUENCE OF WESTERN EUROPEAN ART****Syvak V.***Senior Teacher of the Department of Sacred Art
Lviv National Academy of Arts***Анотація**

У статті висвітлюються питання впливу західноєвропейського мистецтва кін. XVII – XVIII ст. на українське сакральне мистецтво, основу якого становить іконопис. Зосереджено увагу на євхаристичній іконографії в українському церковному мистецтві досліджуваного періоду. Розглянуто комплекс складових стилю бароко, які проникали в українську культуру та увиразнювали її світоглядну основу, що важливо, окреслили роль євхаристичної символіки та її використання у різних зрізах сакрального мистецтва загалом, а також роль символіки в українському сакральному мистецтві. Проаналізовано образну сутність та індивідуальність української ікони, її вишукану естетичність, а відтак своєрідну оригінальність, яка виокремлювала її з-поміж інших тогочасних європейських іконописних напрямків та шкіл. Приділено увагу функціонуванню окремих мистецьких осередків, які навчали іконописної грамоти місцевих малярів.

Abstract

The article highlights the influence of Western European cinema art. XVII - XVIII centuries on Ukrainian sacred art, the basis of which is icon painting. Attention is focused on Eucharistic iconography in Ukrainian church art of the given period. The complex of components of the Baroque style, which permeated Ukrainian culture and expressed its worldview basis, was considered, and what is important, the role of Eucharistic symbolism and its use in various sections of sacred art in general, as well as the role of symbolism in Ukrainian sacred art, were outlined.

The figurative essence and individuality of the Ukrainian icon, its exquisite aesthetics, and hence its originality, which distinguished it from other contemporary European icon painting trends and schools, were analyzed. Attention was paid to the functioning of individual art centers that taught icon painting literacy to local painters.

Ключові слова: Євхаристія, ікона, іконографія, бароко, сакральне мистецтво, символіка, традиція.**Keywords:** Eucharist, icon, iconography, baroque, sacred art, symbolism, tradition.

Основна частина. Друга пол. XVII ст. - перша пол. XVIII ст. – доба найвищого піднесення українського барокового мистецтва, в системі якого присутню роль відіграло сакральне мистецтво, підвалини якого становило християнство. Відповідно, сакральне мистецтво упродовж століть було чи не найголовнішою ділянкою творчості українських мистців, у якому взаємодіяли сфери професійного і народного, духовного та естетичного ідеалів. Розглянуті пам'ятки українського церковного мистецтва XVII–XVIII ст. представляють увесь спектр його різновидів, як от: ікони, мозаїки, фрески, гра-

вюри, церковне гаптування, літургійний одяг, хоругви, церковна метало пластика, різьба, скульптура та інше.

Запозичивши від європейського бароко чітко виражені - симетричну композицію, сюжети, кольорову палітру та інше, творче українське середовище таким чином інтегрувалося в загальноєвропейський культурно-мистецький процес. Отже, бароко стало своєрідним поштовхом і виразником нових (на відміну від ренесансу) ідей і концепцій в українській культурі загалом. У той же час, мистецькі та філософські засади розуміння світу доби бароко не були позбавлені ідеї теоцентризму¹, характерної для

1. Теоцентризм - (від грец. theos - Бог), таке розуміння світу, у якому джерелом і причиною всього сущих виступає Бог. Він центр світобудови, активний і його початок є дія. (За <http://ua.textreferat.com/referat-8669.html>).

епохи Середньовіччя. Польський літературознавець Ю. Кжижановський епоху бароко охарактеризував так: «Бароко завершило ту справу, що не була доведена до кінця Відродженням, а саме – воно гуманізувало культуру всієї Європи й усупереч перешкодам, породжуваним політичними й релігійними антагонізмами, витворило спільну інтелектуальну й духовну культуру, чие значення починає належно розуміти й оцінювати тільки сьогочасна наука»[1].

XVII — XVIII ст. - період утвердження нових естетичних ідеалів, той час, коли українська барокова культура ставала більш відкритою для пізнання та визнання західноєвропейським культурним середовищем. Друковані книги, в яких зчаста репродукувалися гравюри на різноманітні мистецькі і релігійні теми, нові філософські ідеї, технічні нововведення тощо, поступово проникали на українські землі, а разом з ними і нові символіко-алегоричні композиції релігійної тематики, сюжети, які запозичувались і творчо переосмислювались українськими іконописцями.

У західноєвропейському церковному мистецтві символіко-алегоричні композиції існували ще задовго до епохи Відродження. На цю тему є відомий сюжет, відтворений у роботі італійського художника Джотто ді Бондоне «Правда та Справедливість», зображений в Капелі дель Арена. Отже, в період Ренесансу відбувалося поширення відповідних сюжетів у католицькій церкві. Як стверджує дослідниця Н. Кравченко, про це засвідчують відомі символіко-алегоричні композиції - «Коронація Марії», «Причастя» та ін.»[11].

Наприкінці XVI ст. українська церква стояла перед вибором – прийняти католицизм, тобто, римо-католицьку конфесію, чи піти на унію з Римом, щоб зберегти обряд і національну самобутність, змінивши залежність від Константинопольського патріарха на залежність від Папи Римського. Як компромісний результат була підписана Берестейська Унія 1659 року. З цього приводу, слушно зауважив Ярослав Позняк: «Унія, це був легший шлях полонізувати, або краще латинізувати українців»[17]. Уже на Замойському синоді у 1720 році було узаконено дотримуватись основ східно-грецького обряду, визначено форму проведення літургії. Але, слід звернути увагу на запровадження синодом ряду обрядових інновацій, впровадження таких свят як «Пресвятої Євхаристії», «Співстраждання Пресвятої Богородиці»[9]. Запровадження католицьких свят призвело до обрядових змін, зокрема – літаній² та монстрацій³ і багато інших латинських літургійних практик[19].

2. Літанія — в християнстві молитва, яка складається з повторних коротких закликів до Святого. Латинське слово лат. *litanía* виникло від грецького грец. *λίτή*, що означає «молитва» або «прохання». Літанії можуть бути звернені до Ісуса Христа, Діви Марії та інших. Найчастіше вживається в Богослужній практиці Католицької Церкви.

3. **Монстранція** - літургійний посуд, який служить, щоб виставляти Пресвяте Таїнство для адорації або щоб носити його в процесії. Монстранція з'явилась в XIV ст.

Досліджуваний період в історії України характеризується піднесенням національної культури, передусім культури церковної, який охопив різні види сакрального мистецтва: архітектуру храмових та монастирських споруд, іконопис та скульптуру, богословську літературу та церковну проповідь. Як писав український історик Михайло Грушевський, церква - „се предмет особливої уваги й опіки української суспільності, заразом показчик її національної сили й значіння, пульс...її національного життя, її діяльної енергії”[2]. Дослідниця Б. Криса, вивчаючи розвиток української поезії XVII–XVIII ст., зауважила, що „ідеальний образ (церкви) співіснує в художній свідомості з образами світського характеру: освіти, книги, науки, котрим належить така сама функція”[12].

Сутність бароко проявилась у багатовекторному пошуку мистцями пластичних форм. За реальними подіями, речами чи природними явищами іконописці вбачали приховані сенси, завдяки яким, намагались розкрити християнське вчення. Ікона поступово набуває світського інтерпретації. Звернення до реальності змінює її художню структуру, перетворює її живописну мову. Урочистість і світлоносна сила кольорів, їх контрастне звучання, підсилене багатством декоративного орнаментування, застосування позолоченого різьбленого тла — все це поєднується у святково-піднесеному звучанні ікон, що випромінювало нові барокові тенденції.

У взаємозв'язку з професійним мистецтвом розвивалось і народне малярство. Можемо стверджувати, що уже з кінця XVIII ст., українська народна ікона була виразником національних художніх традицій. Відповідно, ікони, виконані малярами, на теми євхаристичної тематики відображали народне трактування сюжетів, що аж ніяк не применшувало їхньої мистецької вартості та релігійного змісту, а певна непропорційність фігур сприяла надзвичайній художній виразності, які базувались на традиціях народної творчості.

У встановленні нової барокової концепції в українському мистецтві, важливе значення мала діяльність Києво-Лаврських іконописних майстерень та Києво-Могилянської колегії (заснованої у 1632 р.), що здобула собі статус академії (1701 р.). З XVII ст., коли центр богословської думки перемістився з Константинополя до Києва, Києво-Лаврські майстерні активно втілювали нові стилістичні ідеї у мистецтво іконопису, здійснюючи свій вплив на його розвиток у різних регіонах України[16].

Варто згадати про присутній вплив на розвиток церковного мистецтва за часів правління київського митрополита Петра Могили, який не тільки

у зв'язку з розвитком євхаристичного культу. Спочатку вона мала вигляд вежі або фасаду храму з прикріпленими фігурками, невеликого розміру, найчастіше дерев'яна. В період бароко монстрації почали робити більшого розміру, які своїм виглядом були подібні до сонця, від якого розходяться промені. З огляду на особливий культ Євхаристичного Христа монстранція прикрашалась благородним камінням і мистецьки виконаними мініатюрами.

сприяв відродженню візантійської першооснови українського православ'я, але й всіляко підтримував копіювання взірців західних гравюр з альбомів, атласів та інших збірок, що включали сюжети християнської тематики і були видані в Німеччині, Італії, Франції, Голландії[16]. Митрополит П. Могила запросив до Києва майстрів з Афону для розпису церква Спаса на Берестові, тим самим засвідчивши традиційність зв'язків із Грецією. Власне у цих, грецького типу розписах, зображено один із сюжетів євхаристичної іконографії „Недремне Око”. Ймовірно, що розписи церкви Спаса на Берестові були завершальним етапом стилістичної мови візантійської традиції в церковному мистецтві України. Як зазначає дослідник Климентій Островський, відбулося остаточне відокремлення сакрального мистецтва від Візантії та інших країн православно-візантійської традиції, утверджувалось своє мистецтво і приймало це мистецтво стильову концепцію розвитку[15]. Засвоюючи художню техніку, що сформувалась в західноєвропейському мистецтві, українські мистці намагались поєднати її з національною традицією, підпорядкувати вченню Східної Церкви[8].

Прикметно, що в цей час змінювалась і технологія настінних розписів: замість фрески застосовували темперне малярство, декоративні плоскі трактування змінювались на живописніші, зазнавала змін і сама тематика. До суто теологічної, входили світські мотиви, в іконах почали зображувати українські строї, вводились портретні зображення відомих українців. В ликах святих простежується введення українського народного етнічного типу. Це яскраво помітно у творчості двох майстрів кінця XVII — початку XVIII ст. — Й. Кондзелевича та І. Рутковича. Їхні кращі твори — це розписи Богородчанського іконостасу зі Скиту Манявського (Івано-Франківщина) та церков у сс. Волиці-Деревлянській і Новій Скваряві (Львівщина). У цьому контексті слід згадати малярів Федора Сеньковича та Миколу Петраховича, які творили на західноукраїнських землях, адже саме з ними пов'язані перші спроби застосування в технології іконопису олійних фарб[14]. Це був спосіб трьохстадійного живопису, який полягав у тому, що перший шар промальовувався темперою на яєчній емульсії, після просихання, живопис прокривався клеєм і закінчення робилось олійною фарбою. Тому ці ікони були трактовані більш натуралістично, з'являється фактурність, яка була притаманна європейському живопису релігійної тематики. Таким чином, у XVII–XVIII ст. було закладено основу для прийняття нових течій, налагоджено мистецькі зв'язки з європейськими школами, кращі їх досягнення використано в практичній роботі, що в певній мірі збагатило художнє життя в Україні.

У цьому ракурсі, варто зауважити, що композиції на євхаристичну тематику в настінних розписах не набули широкого поширення, але знайшли належне місце в таких видах сакрального мистецтва, як ікона, гравюра, різьба, гаптування, металопластика, скульптура, кераміка тощо.

Взірці західноєвропейського мистецтва, зокрема і на євхаристичну тематику, не тільки розширювали коло сюжетів для українських іконописців, але й вносили нове у їх трактування, що відзеркалилось на генезі художньо-образної системи ікономалярства. Змінюючи в українському іконописі основу візантійського стилю з його площинним трактуванням образу-символу і зворотною перспективою, західні традиції поступово переосмислювались іконописцями того періоду. Бароко привнесло українському мистецтву підвищену емоційність образів, декоративність, динамічність композицій. Але у багатьох композиціях, візантійська основа ще виразно проглядає, не лише в сюжетах, а й у технічних деталях[4].

Український вчений Павло Жолтовський стверджував, що під впливом зацікавленості до страчних тем в українському сакральному мистецтві починаючи з другої пол. XVII ст., з'являються невідомі до того часу символіко-алегоричні композиції: „Христос – Виноградна Лоза”, „Христос у виноградному точилі”, „Христос у чаші”, „Розп'яття з виноградною лозою”, „Недріманне Око”, „Пелікан”, „Плоди страждань Христових”, „Дерево життя”, які мали своїм завданням розкрити християнський догмат Євхаристії, викупну жертву Христа[5]. Далі дослідник зазначає, що „поширення таких композицій в українській іконографії кінця XVII ст. і особливо в XVIII ст. було зумовлене розвитком на Україні схоластичного богослов'я, полемікою з католицизмом, а також із захопленням алегоричним і символічним засобом літературного та мистецького висловлення”[5]. Слід наголосити, що вперше в українському сакральному мистецтві цю тему докладно висвітлив у своїй праці «Символіка в українському мистецтві» український дослідник Дмитро Щербаківський. Він стверджував: «Християнство, як і інші великі світові релігії, родилось на Сході. Схід з давніх давен кохався в мудрості, любив глибоку думку, звик свої думки висловлювати в формі поетичних порівнянь, формі символів та алегорій, що помагають слухачеві легше засвоїти складну філософську, релігійну чи етичну тезу» [21]. З цього приводу дослідник Вальдемар Делюга додає, що невідомі східній церкві теми, пов'язані із страстями Христа, принесло унійне середовище завдяки графічним взірцям[3]. Інший дослідник Олег Чуйко у статті „Роль чину св. Василя Великого у розвитку культурно-мистецького життя Західної України XVIII ст.” з'ясовує вплив василіян на обрядову діяльність греко-католицької церкви[20]. Він допускає, що почаївські малярі, орієнтуючись на західноєвропейську манеру письма, створювали великі композиції на полотні при допомозі олійних фарб, які наслідували настінні монументальні розписи. Такою була композиція „Пригача про виноградарів” з Почаївської Лаври, що була описана свого часу П. Жолтовським [6] та була взірцем для розвитку теми євхаристії у гравюрах, іконостасах та стінописах отців Василян. Невиключено, що саме літургійні нововведення отців Василян в напрямі посилення уваги до таїнства Євхаристії, зумовили значне поширення з другої

половини XVII століття символіко-алегоричних сюжетів українського іконопису пов'язаних з темою виноградної лози та безкровної жертви Христа - "Притча про виноградарів", "Перенесення виноградного грона із землі Ханаанської", "Христос у точилі", "Христос- лоза виноградна", "Христос у потирі"[20].

У XVII ст. в Україні функціонували декілька мистецьких осередків із навчання іконопису. Зокрема, на західних теренах України активно працювали Жовківський(м. Жовква, Львівщина)[13], Риботицький (м. Риботичі, нині Республіка Польща)[10] та іконописна майстерня Києво-Печерської Лаври [7]. Ці осередки духовної культури українців акумулювали традиції не лише східнохристиянської культури, але й перебували у тісних контактах з західноєвропейським світом. Про це, зокрема, свідчать не тільки пам'ятки сакрального мистецтва, але й численні твори в царині філософії та богослов'я. Відомо, що в іконописних майстернях Києво-Печерської лаври використовувалися альбоми західних гравюр на біблійні й історико-церковні теми. Малюрі та їх учні мали до них вільний доступ і дозвіл змальовувати обрані сюжети на власний розсуд [7]. Це спричинило до поступового розповсюдження відповідних зразків на українських землях та копіюваннях цих сюжетів місцевими малярами. Сприяло цьому і видання ілюстрованої Біблії Йоганна Пискатора середини і другої половини XVII ст., яка на той час набула значення важливого джерела для лаврських іконописців[18]. У цьому виданні знаходилися і гравюри нідерландського художника Ієроніма Вірікса, де було надруковано його гравюру «Розп'яття з виноградною лозою». Дослідники допускають, що цей сюжет міг бути в подальшому одним із взірців для створення самобутньої композиції «Христос-Виноградна Лоза». Українські іконописці використовували гравюру для того, щоб на основі графічних композицій створити власний іконографічний образ, який би відповідав духовній атмосфері того часу, а також задуму художника. Таким чином творилися оригінальні варіанти нових сюжетів в українській євхаристичній тематиці.

Висновки. Отже, євхаристична тематика в українській культурі епохи бароко пройшла певні етапи свого історичного становлення та розвитку, а відтак стала більш вітальною для взаємних контактів із західноєвропейською культурою. Відбулося творче переосмислення ідейно-сміслового розуміння в мистецтві у руслі нових віянь суспільно-культурного процесу. Запозичувались з тогочасних західноєвропейських книгодруків: модерні філософські ідеї, технічні нововведення, сюжети з гравюр мистецької і релігійної тематики. Характерною ознакою українського бароко було поглиблене розуміння східнохристиянської традиції в церковному мистецтві України, розкрито сутність української ікони та її живописну мову. Певні акценти розставлено на характеристиці народної ікони та її художньої виразності. Прослідковано діяльність Києво-Лаврських іконописних майстерень та Ки-

єво-Могилянської колегії, звернено увагу на подвижницьку діяльність митрополита Петра Могили та окремих мистецьких осередків. Розглянуто питання впровадження відмінної технології настінних розписів, застосування нових матеріалів і технічних підходів. Символіко-алегоричні композиції, запозичені із західноєвропейського мистецтва, переосмислювались професійними і народними митцями, ставши невід'ємною складовою євхаристичної іконографії українського сакрального мистецтва кін. XVII – XVIII ст.

Список літератури

1. Krzyzanowski J. Paralele. Studia porow nawcze z pogranicza literatury s folkloru.- Warszawa, 1961. 208 s.
2. Грушевський М. Культурно – національний рух на Україні в XVI–XVII ст. -2-ге вид. 1919. С. 23.
3. Делюга Вальдемар. Графічні взірці в українському іконописі XVII – XVIII століть / ЗНТ імені Шевченка. Т. ССXXXVI. Праці комісії образотворчого мистецтва. Львів, 1998. С. 117-126.
4. Драган М. Українська декоративна різьба XVI–XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1970. 202 с.
5. Жолтовський П. Художнє життя на Україні. XVI–XVIII ст. К.: Наукова думка, 1983. 178 с.
6. Жолтовський П. Український живопис XVII – XVIII ст. К., 1978; 326 с.
7. Жолтовський П. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. Альбом-каталог. К., 1982. 288 с.
8. Ісіченко І. Історія Христової Церкви в Україні. Акта 2003. 472 с..
9. Історія релігій в Україні: у 10-ти т. / Редкол.: А. Колодний та ін. К., 1996 2002. Т. 4. Католицизм / За ред. П. Яроцького. К., 2001. С. 284-285.
10. Косів Р. Риботицький осередок церковного мистецтва 1670-1760-х років: [монографія]. Львів: Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького, 2019. 528 с.
11. Кравченко Н. Православна ікона і християнська релігійна тематика в секулярному образотворчому мистецтві. Інститут гуманітарних досліджень. 2004. 206 с.
12. Криса Б. Українська поезія XVII–XVIII ст. як результат секуляризаційного процесу / Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму і Реформації. К., 1991. С. 91–109.
13. Овсійчук В. Майстри українського бароко. Жовківський осередок. Київ: Наукова думка, 1991. 397 с.
14. Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини XVI – першої половини XVII ст. Архітектура, скульптура, живопис. К., Наукова думка, 1985. 184 с.
15. Островський К. Про історію української ікони X – XX століть. Історія релігії в Україні. Матеріали XIV-ї міжнародної наукової конференції. Львів: Логос. 2004. С. 98-102.
16. Паньок Т. Інтелектуальні абстракції та теологічне заглиблення барокового іконопису на Слобожанщині:

<http://www.nbuv.gov.ua/portal/SocGum/VKhDADM/2007-3/07pttsip.pdf>

17. Позняк Я. Український католицизм: історія та сьогодення. Науковий щорічник книга 1, 2004. Історія релігій в Україні. Львів: Логос. С. 467-476.

18. Свенціцька В. І. Іван Руткович і становлення реалізму в українському малярстві XVII ст. – К. 1966. 174 с.

19. Федорів Ю. Замойський синод 1720 р. Рим, 1972. 70 с.

20. Чуйко О. Д. Роль чину св. Василя Великого у розвитку культурно-мистецького життя Західної України XVIII ст.: <http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06coduxc.pdf>.

21. Щербаківський Д. Символіка в українському мистецтві. Українське наукове товариство. Збірник секції мистецтв. Київ: Державне видавництво, 1921. С. 55-73.